

KUTUBXONALAR MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT O'CHOG'I SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549875>

Eshnazarova E'zoza To'lqin qizi

*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat
Instituti "Kutubxona-axborot faoliyati"
ta'lim yo'nalishi 4-kurs talabasi*

Annotatsiya: *Ushbu maqola ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i bo'lgan kutubxonalarning qay tarzda vujudga kelganligi haqida yozilgan.*

Kalit so'zlar: *Yozuv, sopollar, yog'ochlar, toshlar, papirus, pergament qog'ozlari, kitob, kitobatchilik, kutubxona, kitobxonlik, mutolaa, mutolaa madaniyati, ma'naviyat, ma'rifat.*

Ma'lumki, kutubxonalar qadim-qadimdan insonlar uchun ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i bo'lib xizmat qilib kelgani barchamizga ma'lum. Biz kutubxonalarimizni kutubxona ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i deb atashimiz bejizga emas. Bu gap o'z isbotini o'tgan asrlar davomida ham hozir ham o'z aksini yo'qotmadi. Hozirgi kutubxonalarimiz kutubxona shakliga kelgunga qadar bir qancha bosqichlarni bosib o'tdi. Ko'pchiligimizda o'zi kutubxonalar qanday qilib tashkil topdi? Ilk kutubxonalar qayerda vujudga kegan? Kutubxonalar kutubxona deb atalib, kutubxonlarga muqim bir joy ajratilgunga qadar kitoblar qayerlarda qay tarzda saqlangan? Qadim zamonlarda kitobga, kutubxonlarga talab qay darajada bo'lgan, Kitob avval qanday shaklda bo'lgan? Kitoblar yaratilishiga nima sabab bo'ldi? kabi bir qancha savollar tug'ilishi mumkin. Ammo bu kabi savollarning barchasini o'zining o'z javobi bor.

Biz bilamizki qadim-qadimdan barcha narsalar ehtiyojimiz sababli yaratilgan. Biron bir narsa yaratilishida ehtiyoj bilan birgalikda boshqa bir narsa ham sababchi bo'ladi. Hozirgi kundagi mujazgina shinam har taraflama bizning foydalanishimizga qulay bo'lgan kutubxonalarning paydo bo'lishiga ilk paydo bo'lgan kutubxonalar sababchi bo'lsa ularning paydo bo'lishiga esa yozuvning paydo bo'lishi sababchi bo'lgan. Yozuvlar qanday paydo bo'lgan? Degan savolga birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan "O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi"¹ deya ilgari surgan falsafiy fikrlariga tayangan holda biz ham tarixni o'rganish orqali javob olamiz. Ilk yozuvlar avvola turli belgilardan iborat bo'lib, ular

¹ Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. –Toshkent: "Sharq", 1998. –B. 5.

ibtidoiy davr odamlarining paydo bo'lishi ularning hayot kechirishi davomida turli ehtiyojlar natijasida paydo bo'la boshlagan. Ibtidoiy davr odamlarining "Fikrni anglatishning sodda usullaridan biri – «signallar tili» bo'lgan va bu biron bir xabarni belgilar yordami bilan ifodalash vazifasini bajargan. Masalan, avstraliyaliklar o'z joylarini tashlab ketganlarida oyoqlari bilan qumga chiziq chizganlar va chiziqning uchiga xivich tiqib qo'yganlar. Chiziqning yo'nalishi va uning uzunligi shu guruhning qaysi tomonga va qancha masofaga ketganligini ko'rsatadi. Bu belgi guruhlarning kechikib qolgan a'zolari va mehmonlar uchun qilingan: «Signallar tili»ga turli xil belgilar – egilgan yoki sindirilgan novdalar, alohida quyilgan toshlar, ovlanadigan o'ljani ko'rsatish, dushmanning paydo bo'lishi yoki xavf-xatardan ogoh qilish kabi turli xil belgilar kirgan"². Turli belgilar tasvirlar vaqt o'tgan sayin turli ma'no mazmunni anglatishi orqali yozuvlar takomillashib borgan. Toshlariga, suyaklarga, g'or devorlariga o'yib ishlangan xilma-xil hayvonlarning rasmlari, umumiy mazmunga birlashuvchi tasviriy lavhalar — bularning bari piktografik yozuvning asosi hisoblangan.

Yer yuzida ilk yozuv belgilari dastlab Osiyo va Shimoliy Afrika (Qadimgi Misr) xalqlari tomonidan yaratilgan. "Yozuv tildan ancha keyin paydo bo'lgan (tovush tili 400-500 ming yillar ilgari yuzaga kelgan, Yozuvning paydo bo'lganiga esa 4-5 ming yillar bo'lgan). Og'zaki til (nutq)ning zamon (vaqt) va makon (masofa) nuqtai nazaridan cheklanganligi va uni bartaraf etish zaruriyati yozuvning paydo bo'lishiga olib kelgan".³

Afsonalarga ko'ra Misr hukmdori Ptolemey (mil.avv. 205-182-yillar) Pergam hukmdori Evmen (mil.avv. 197-159-yillar) o'rtasida kitob yig'ib to'plash hamda kutubxonasi qo'yish bo'yicha jiddiy raqobat mavjud bo'ladi. Misr hukmdori Ptolemey bu borada Pergam hukmdori Evmenga Misrdan papirus olib chiqishni taqiqlab qo'yadi. Pergam hukmdori Evmen esa papirus o'rni bosa oladigan yozuv ashyosini topishga majbur bo'ladi va pergamentni kashf etadi⁴. Buzoq, qo'zichoq hamda echki terilaridan yozuv ashyosi sifatida qog'oz tayyorlash ishi ilk bor Kichik Osiyodagi Pergam podshohligidagi Pergam shahrida yo'lga qo'yiladi

Teri qog'ozining kashf etilishi papirus qog'ozidan tayyorlangan o'rama kitoblar o'rni bugungi ko'rinishdagi kitoblar paydo bo'lishiga olib keladi. Chunki pergamentni kesish orqali olingan sahifalarni bir-biriga qo'shib tikish vositasida juzlangan kitob – kodekslar tayyorlash kashf etildi⁵. Bu esa hozirgi

² "San'atshunoslik va madaniyatshunoslik" kafedresi. "Madaniyat tarixi" fanidan o'quv-uslubiy majmua. –Toshkent: 2021. –B. 13.

³ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Yozuv>

⁴ Каждан А.П. Кўрсатилган асар, 12-бет; Винничук Л. Кўрсатилган асар, 218-219-бетлар.

⁵ Yuldashev I. O'zbek kitobat san'ati va terminologiyasi. – Toshkent: "Turon-Iqbol", 2018. – B. 61.

vaqtdagi kitoblarni ushbu ko'rinishga kelishida usha pergament qog'ozlar orqali tez suratlarda amalga oshganligini ko'rsatadi.

Manbalardan ma'lumki, eramizning Qog'oz dastlab II asrda Xitoyda qog'oz kashf etilgan. Say Lun 102-yilda o'simlik tolalarining suvli bo'tqasini to'rdan o'tkazib, qog'oz olishga muvassar bo'lgan. Ular ko'p vaqt davomida qog'oz yaratilishini sir saqlab kelganlar. VIII asrning ikkinchi yarmidan e'tiboran Samarqandda Xitoy qog'ozi singari sifatga ega bo'lgan qog'oz turi tayyorlana boshlandi. O'zbek qog'ozining kashf etilishi, uni Buyuk ipak yo'li orqali Yevropa bozorlariga yetkazib berilishi, buning natijasida, dastlab Yevropada, so'ngra jahon miqyosida matbaachilikning vujudga kelishi tarixiy nuqtai nazardan dunyo miqyosida fan-texnika taraqqiyotiga olamshumul yo'l ochib berdi. Xitoy qog'ozi ham jahon miqyosida juda mashhur bo'lgan, lekin Samarqand qog'ozining har ikki tomoniga ham yozish mumkin bo'lganligi sababli unga nisbatan ustun va xaridorgir bo'lgan hamda u butun yevropa bo'ylab keng tarqalgan.

Yozuvning paydo bo'lishi, qog'ozning kashf qilinishi va hujjatli manbalar, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Buyuk rus tarixchisi Karamjin aytadiki "Dunyoni boyitgan oltin emas, qog'oz bilan qo'rg'oshin" deya bejizga aytmagan Qog'oz, siyoh, qalam manashu uchlik butun dunyoni rivojlantirgan omil hisoblanadi.

"Qadimgi dunyoda kitoblar uchun foydalanilgan ashyolar loydan yasalgan va xumda pishirilgan sopol taxtachalar bo'lgan. Shumerlar va akkadliklar davridayoq yupqa va keng yuzali loy plitalarga uch qirrali tayoqchalar yordamida ponasimon tarzda o'yib yozilgan. Ushbu taxtachalarga hali nam bo'lgan paytida yozilgan, so'ngra quyoshda quritilgan va olovda sopol holiga keltirilgan. Tayyor bo'lgan taxtachalar muayyan mazmunning ifodalanishiga ko'ra malum tartibda yog'och qutilarga taxlangan va shu tariqa sopol dan yasalgan, ponasimon yozuvdagi kitoblar vujudga kelgan. So'ngra qutilarga kitobning nomi, muallifi yozilgan yorliqlar ilib qo'yilgan. Saqlanayotgan kitoblarning sopol dan yasalgan kataloglari ham mavjud bo'lgan"⁶. Biz usha davrdanoq kutubxonalarning ilk ko'rinishlari pardo bo'lganini ko'rishimiz mumkin bo'lgan. Chunki usha davrdagi ponasimon kitoblarning nomi, muallifi yozilishi hamda sopol dan yasalgan kataloglarning vujudga kelishi buni dalili hisoblanadi. Bu kabi qazilmalar Qadimiy Ossuriya poytaxti Nineviyaga olib borilgan qazishma ishlari jarayonida saroylar, ibodatxonalardan iborat

⁶ Davlatov S.X., Nosirov O'., Berdiyeva Z.Sh., O'rozov A.N., Kutubxonashunoslik /Kutubxona-axborot ta'lim yo'nalishi talabalari uchun o'quv qo'llanma.- Toshkent: "Fan va ta'lim poligraf", 2021. – B. 251.

bo'lgan ajoyib arxitektura inshootlaridan Ossuriya podshohi Assurbannipal (Ashshurbannipal) tomonidan eramizdan avvalgi VII asrda tashkil etilgan kutubxonaning ponasimon yozuvda aks ettirilgan 22 mingta sopol taxtachalarda bitilgan kitoblari saqlangan manzilgohlar topilgan.

Miloddan avvalgi 237-147 yillarda qurilgan Edfu ehromi huzurida ham yana bir kutubxona binosi bo'lgan. Ushbu kutubxonada o'ziga xos katalog ham mavjud bo'lib, u kitoblar ro'yxati sifatida Ehromning devoriga o'yama tarzda yozilgan. Bu katalogni "Kitoblar turadigan qutillar hamda teridan yasalgan katta o'ramlar ro'yxati" deb atalgan. Unda asosan diniy mazmundagi, munajjimlikka xos, shuningdek, Gora ehromiga oid qo'lyozmalarning nomi keltirilgan. Kutubxonalar ta'lim maskanlari ham hisoblangan. Umuman, eramizgacha III asrda Afinada jamoat kutubxonolari va shaxsiy kutubxonalar soni shunchalik ko'payganki, tarixchi Polibining so'ziga ko'ra tatqiqotchi Timey ularni o'rganib chiqish uchun o'zining 50 yil umrini sarflagan.

Usha davr kutubxonolari bir necha keng xonalardan iborat bo'lib, o'ramlar ikki tavaqali eshiklar bilan yopiladigan gorizontol tokchali javonlarda saqlangan. Kitob javonlari joylashtirilgan zallar ulug' yozuvchilar va olimlarning haykallari bilan bezatilgan. Zallarning yonida kitoblar ko'chiriladigan, saralanadigan, tartibga solinadigan xonalar, bosh kutubxonachining yordamchilari uchun xonalar joylashgan. Museyonga podsho tomonidan tayinlanadigan kohin yoki kutubxonachi rahbarlik qilgan. Qoidaga binoan kutubxonachi vazifasini atoqli olimlar va shoirlar bajarganlar. Ular orasida filolog Zenodot, Rodoslik olim va shoir Apolloniy, shoir va olim Kallimax, matematik va geograf Erotosfen, Vizantiyalik filolog Aristofenlar bor edi. Taniqli shoir va olim Kallimax o'zining keng qamrovli ijodiy tafakkur mahsullaridan tashqari "Bilimning barcha sohalaridan xabardor bo'lgan yozuvchilar, ular ijod etgan risolalar katalogi"ni tuzib, ayniqsa shuxrat qozongan.

Mamlakatimiz hududida o'tmishdan ma'naviyat sarchashmalari qaror topib, o'z davrida yuksak va rivojlangan madaniyatni vujudga keltirgan edi. Sharq qo'lyozmalarini saqlovchi dastlabki kutubxonalar arablar istilyosidan avval ma'naviy va madaniy jihatdan yuqori darajada rivojlangan edi. O'rta Osiyo savdogarlarining karvonlari Hindistonga, Vizantiyaga, Xitoyga yo'l olar edi. Savdo-sotiqning keng rivoj topishi savodxonlik va yozuvning tarqalishiga olib keldi.

Mashhur fors shoiri va adabiyotshunosi ibn Muhammad Saolibiyning so'zlariga qaraganda, X asr oxiri XI asrning boshlarida Markaziy Osiyo va Xurosonda 119 nafar shoir yashab, ijod qilgan, ular orasida g'arbiy Erondan

va arab xalifaligidan 25 muhojirning nomi eslatib o'tiladi. Bu vaqtda Samarqand, Marv, Urganch va boshqa shaharlar madaniy jihatdan ancha rivojlangan edi, lekin somoniylar davlatining poytaxti Buxoro shahri bu jihatdan alohida ahamiyatga egadir.

Mazkur davrda dunyoviy madaniyat, ilm-fan rivojlandi, badiiy adabiyot gurkirab o'sdi. Markaziy Osiyoda ko'pgina mashhur olimlar yetishib chiqadi. Bunga misol qilib, Buxoroning Afshona qishlog'ida tavallud topgan Abu Ali ibn Sino (980—1037) tomonidan tibbiyot, matematika, fizika, astronomiya, falsafa, etika, ritorika (notiqlik san'ati) va boshqa fanlar bo'yicha 450 ta asar yaratilgani ma'lum. Ibn Sino ijodining tadqiqotchilari hali hanuz uning tobora yangi-yangi asarlarini izlab topib, ma'naviyatimiz xazinasini boyitmoqdadir. Ibn Sinoning zamondoshi bo'lgan buyuk olim Abu Rayhon Beruniy Kat shahrida dunyoga kelgan bo'lib, u o'z davrining mashhur qomusiy olimi sifatida dunyoga tanildi. Olim deyarli sakson yilga yaqin umri davomida 150 ga yaqin salmoqli asarlar yaratdi, bular astronomiya va matematika, geologiya, tarix, geografiya va boshqa fanlarga doir edi. Ko'plab ajdodlarimiz kitobga bo'lgan muhabbati va hurmati tufayli buyuk olimlar va mutafakkirlarimizning barchasi o'zining shaxsiy kutubxonasiga ega bo'lgan. O'sha davrda juda ko'p kitob boyliklariga ega bo'lgan Buxoro kutubxonasi juda mashhur bo'lib, mazkur kutubxonani hech mubolag'asiz Markaziy Osiyoning yetakchi siyosiy va madaniy ma'rifiy markazlaridan biri edi, deb aytish mumkin. Buxoro atoqli kishilar to'planadigan, adabiyot yulduzlari uchrashadigan, o'sha davr ilm-fan ahlining muloqot, mashvaratlar olib boradigan joyi bo'lib qolgan edi. Buxoro amirining saroyida ham boy kutubxona bo'lib, bu yerda ayrim fan sohalariga doir kitoblar alohida-alohida xonalarda sandiqlarga solingan holda saqlanardi. G'arbiy Yevropada ilk o'rta asrlarda monastir va ibodatxonalar qoshida kutubxonalar tashkil etilgan.

O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 1 ming yillikning so'ngi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Bular ilk kutubxonalar bo'lib, kutub – arabcha «kitoblan», xona – forscha «uy», ya'ni kitob va hujjatlar saqlanadigan joy demakdir.

G'arbiy Yevropada ilk o'rta asrlarda monastir va ibodatxonalar qoshida kutubxonalar tashkil etilgan.

O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 1 ming yillikning so'ngi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Bular ilk kutubxonalar bo'lib, kutub – arabcha «kitoblan», xona – forscha «uy», ya'ni kitob va hujjatlar saqlanadigan joy demakdir.

Kutubxonalar – bosma va ayrim qo‘lyozma asrlardan ommaviy foydalanishni ta‘minlovchi madaniy- ma‘rifiy va ilmiy muassasa hisoblanib, unda muntazam ravishda bosma asarlarni to‘plash, saqlash, targ‘ib qilish va kitobxonlarga yetkazish, shuningdek, axborot bibliografik ishlar olib boriladi. Kitobxonlarga xizmat ko‘rsatish kutubxonaning asosiy faoliyati bo‘lib, qolgan barcha faoliyatlar (kitob fondini butlash, uni tashkil etish, to‘ldirish va h.k) asosiy faoliyat uchun xizmat qiladi. Kitobxonlarga xizmat ko‘rsatishning asosiy maqsadi ularni axborot va adabiyotga bo‘lgan talablarini imkoni boricha to‘liq qondirishdan iborat.

Markaziy Osiyo hududida yirik sulolaviy kutubxonalar, masjid-madrasalar qoshida kutubxonalar bo‘lganligi haqida aniq tarixiy manbalar mavjud. Bunga misol qilib Somoniylar poytaxti bo‘lgan Buxoroda juda ko‘p kutubxonalar va kitob bozorlari bo‘lgan. Bu davrda ushbu davlatda juda ko‘p mashhur qomusiy olimlar yashab ijod etgan.

Buxoroning mahobatli markazi, keng maydonning kunchiqar tarafida muhtasham Ark darvozasidan kirganda to‘g‘ridagi yo‘l bir ko‘hna binoga elitadi. Bu bebaho boyliklar jam bo‘lgan xazina Buxoro kutubxonasi, bu kutubxonalar X asrdagi mashhur kutubxonalardan biri bo‘lgan.

O‘sha davrda Buxoro kutubxonasi juda boy fondga ega bo‘lgan va bu kutubxonalar O‘rta Osiyoning siyosiy va madaniyat markazi hisoblangan. Buxorodagi ushbu kutubxonalar amir saroyida joylashgan bo‘lib, kitoblar fan sohalari bo‘yicha sandiqlarda saqlangan. Unga faqat amir Nuh ibn Mansurning ruxsati bilangina kitobxonalar kiritilgan. Kutubxonalar ichida qator terilgan sandiqlarda kitoblar taxlab qo‘yilgan, har bir sandiqda bor kitoblarning ro‘yxati mavjud bo‘lgan va u ro‘yxat sandiq ichida turgan. Bu esa ushbu kutubxonadan foydalanuvchi kitobxonlarga bir qancha qulaylik yaratib bergan. Foydalanuvchilar o‘zining sohasiga tegishli bo‘lgan yotoki o‘ziga kerakli bo‘lgan adabiyotlarni o‘sha davrda tezda topish imkonini bergan.

Tibbiyotga oid kitoblar ichida qadimgi yunon tabiblaridan Gippokrat asarlari, Malaziyada I asrda yashagan tabib Disquridus (Pedaniy Dioskorid), II asrda yashagan pergamlilik tabib Jolinus (Klavdiy Galen) asarlari, II asrda yashagan rimlik tabiblardan Arxigen, Troyan Rufus, iskandariyalik Bavlus (VII asr) asarlari saqlanib kelingan. Bulardan tashqari yana Abu Bakr Muhammad bin Zakariyyo ar Roziy (865- 925), Abbosiylar sulolasining saroy tabibi Ibn Musovayh, bag‘dodlik Iso ibn Ali (IX asr), Iso bin Yahyo (IX asr), hind tabibi Charak Hindiy (I asr), Yahudiy tabiblardan Basrali Ibn Mosarjovayh (IX asr) va boshqalarning asarlari bo‘lgan.

Yana boshqa sandiqda falsafiy kitoblar, ular ichida Arastu asarlarining asl nusxalari, ularning arab tilidagi tarjimalari, yunon faylasuflarining Husayn bin Ishoq tomonidan arab tiliga qilingan tarjimalari; arab tilida yozgan faylasuflar Abu Yusuf Yoqub bin Ishoq al – Kindiy, Abu Nasr Forobiy va boshqa mutafakkirlarning asarlari saqlangan.

Yirik sulolaviy kutubxonalar Xorazmda ham mavjud bo'lgan. Urganchda xorazmshohlar, mamuniylar va anushtageniylar zamonida kutubxonalar barpo etilgan. Xorazm shohi Ma'mun ibn Ma'mun kutubxonasida kitob yig'ish arablar kelishidan ancha oldin boshlangan. Bu kutubxonani boshqarishni shoh Ma'mun mashhur adabiyotshunos va tarixchi as – Solibiyga topshiradi.

Kitob – umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, unga har qanday vaziyatda ham hamroh bo'luvchi sodiq do'st. Insonning ma'naviy kamolotini ta'minlashda kitob singari kuchli qudratga ega vosita yo'q. Shu bois azal-azaldan ma'rifat peshvolari, ahli donishlar butun insoniyatni kitob o'qishga, undan ilmu odob sirlarini o'rganishga chorlab kelishgan.

Darhaqiqat, kitob insonni erdan ko'kka ko'taruvchi, uning ma'naviy quvvatini oshiruvchi buyuk kuchdir. U insoniyatning tarixiy xotirasi, ma'naviy-ma'rifiy olami, ilmiy zaminini mustahkamlovchi, kelajakni yorqin ko'rsatib borishga qodir mash'ala hisoblanadi.

Axloq-odob borasida buyuk asarlar yaratgan Muhammad Jabalrudiy kitob haqida shunday deydi: "Ey, aziz! Kishi uchun kitobdan azizroq va yoqimliroq suhbatdosh yo'qdir. Kitob fasohat, balog'atda, latofatda tengi yo'q, munofiqlikdan xoli hamrohdir. Yolg'izlikda va g'amli ayyomlarda munis ulfatdir. Unda na nifoq boru, na gina. U shunday hamdamki, so'zlarida yolg'on va xato bo'lmaydi. Suhbatidan esa kishiga malollik etmaydi. U o'z do'stining dilini og'ritmaydi. Yuragini esa siqmaydi. U shunday rafiqdirki, kishi orqasidan g'iybat qilib yurmaydi. Uning suhbatidan senga shunday fayzli foydalar etadiki, bunday foydani odamlardan topa olmaysan. Aksincha, aksar odamlar suhbatidan kishiga zarar etadi. Kitobdek do'st ichida barcha ilmu hilm mujassamdirki, u kishilarni o'tmishdan va kelajakdan ogoh qilib turadi. Shuning uchun ham "kitob aql qal'asidir".

Jamiyat taraqqiyotida, yurt, millat taqdirida o'sib kelayotgan yosh avlodning jismoniy va ma'naviy barkamolligi, intellektual salohiyati muhim o'rin tutadi. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga raxna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya,

yoshlarning bilim olish, kamolga yetishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir" [7]. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish, yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ularning barkamol bo'lib voyaga yetishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish borasida bir qancha muhim hujjatlar qabul qilindi, amaliy ishlar yo'lga qo'yildi, muayyan natijalarga erishildi. Shunday bo'lsa ham, bu borada bajariladigan ishlar hamisha keng ko'lamlı bo'lib, o'z dolzarbligini saqlab qolaveradi. Shu nuqtayi nazardan, Prezidentimiz rahbarligida 2019-yil 19-martda "Yoshlar bilan ishlashni samarali tashkil etishda madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari, kitob o'qishga qiziqishini oshirish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni amalga oshirish to'g'risida" o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida yoshlarni rivojlantirishga qaratilgan masalalar muhokama qilindi va sohalarga taalluqli 5 ta muhim tashabbus ilgari surildi.

Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr, va san'atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirish bo'yicha.

Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish va sport sohasida o'z qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratib berish masalalari bo'yicha.

Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etish masalalari bo'yicha.

To'rtinchi tashabbus aholi, ayniqsa, yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish masalalari bo'yicha.

Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash ishlarini tizimli tashkil etish masalalari bo'yicha.

Bularlardan 4-tashabbus bo'lgan yoshlarni kitob o'qishga, mutolaa jarayoniga yanada jalb qilish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri deb o'ylayman.

"Mutolaa" so'zi arabcha "O'qish" degan ma'noga ega bo'lsa-da, bugungi kunda u kitob o'qishdan ko'ra kengroq tushunchani anglatmoqda. Ustozimiz, Sotsiologiya fanlari doktori, Professor Abdusalom Umarovning fikricha: "Mutolaa" madaniyati ijtimoiy guruhlar, uyushmalar va alohida individlarning umumiy ma'lumot olishga yo'naltirilgan jarayon, xulq-atvor va faoliyatlari mazmuni hamda tarkibiy tizimlarida yuz beruvchi

⁷ Shavkat Mirziyoyevning BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan.

o'zgarishlar majmuini ifodalovchi bilimlar, meyorlar, ijtimoiy hodisalar va boshqa atributlardir.

Ayni chog'da mutolaa madaniyatini ta'lim tizimlari orqali maxsus shakllantiradigan, ixtisoslashgan ma'lumotni inson hayoti davomida turli manbaalar - kitoblar (Badiiy, ilmiy, o'quv, qomusiy), ommaviy axborot vositalari (Gazeta, jurnal, televideniya, radio va shu kabilar), zamonaviy axborot texnologiyalari (Internet, elektron gazeta, jurnal, qo'llanma va hokazolar), shuningdek, subekt bilan bevosita muloqotga kirishuvchi shaxslar (Oila a'zolari) orqali ega bo'linadigan turli yo'nalish va shakldagi umumiy ma'lumotdan farqlash lozim bo'ladi". [8]

Safo Matchon: "Kitobxonlik – o'qilgan kitoblar soni bilan belgilanmaydi, balki u tushunib o'qish, ya'ni maqsadli o'qishdir. Shundan kelib chiqib aytish mumkinki, kitobxonning yozuvchi aytmoqchi bo'lgan fikrini nechog'li uqishini, ya'ni asar "Tili"ga tushinishi kitobxonlik madaniyati, istedodi darajasini ko'rsatadi. Shu tufayli adabiyotimiz iste'dodli yozuvchilar bilan birga iste'dodli kitobxonlarga ham hamisha ehtiyoj sezadi" [9]. Uning fikricha kitobxonlik iste'dodi tug'ma emas, balki tarbiya vositasida kamol topadi. Haqiqatdan ham shunday inson kitob o'qishi mumkin ammo usha kitobni uqmasligi mumkin. Ya'ni kitob mazmun mohiyatini tushunmasdan shunchaki kitob o'qishni o'zigina yetmasligini har bir yosh avlodlarimiz tushinishi kerak deb o'ylayman. Kitobxonlik haqida gap ketganda, olmon mutafakkiri Gyotening quyidagi fikrini keltirish joizdir: "Kitobxonlikka o'rganish uchun qanchalik ko'p vaqt sarf qilinishini odamlar tasavvur qilmaydilar, buning uchun men hayotimning 80 yilini bag'ishladim, lekin hali ham o'rgandim, deb ayta olmayman" [10] deganlar. Professor V.F.Asmus o'zining "Kitobxonlik - mehnat va ijod» nomli maqolasida esa kitobxonlikka shunday ta'rif beradi: "Mutolaa vaqtida asar bir ko'zadan ikkinchi ko'zaga kuyilgan suv kabi kitobxon miyasiga quyilib qolmay, balki ijodkor kitobxon tomonidan qayta idrok etiladi" [11]. "Taraqqiy etgan xorijiy mamlakatlarda, - deb yozadi H.To'xtabouev, - kitobxonlik fan darajasiga ko'tarilgan. Kitobxonlik kitobni targ'ib qilishgina emas, balki kitob o'qishni, o'qiladigan kitobni tanlay olishni, mag'zini chaqishni, ya'ni kitob yordamida o'zini anglashni o'rgatish hamdir" deganlar.

Yapon maktablaridan birida "Jahon tarixidagi eng buyuk kashfiyot nima?" degan so'rovnoma o'tkazilgan ekan. Bu so'rovnomada ishtirok

⁸ A.Umarov, M.Bekmurodov "Ijtimoiy-madaniy faoliyat tarixi va nazariyasi" o'quv qo'llanmasi 2016-yil. Toshkent

⁹ Safo Matchon. Saviya.uz

¹⁰ Gyote hikmatlari

¹¹ Professor V.F.Asmus o'zining "Kitobxonlik - mehnat va ijod» nomli maqolasidan

etganlar o'zlari mo'jiza deb bilgan turli narsalarni tilga olishgan: olov, dvigatel, atom bombasi, elektrotexnika va boshqa bir necha javoblar berilgan. Biroq qatnashchilar ichidan 6-sinf o'quvchisining "Eng zo'r kashfiyot – kitob" deb bildirgan javobi hay'at a'zolariga ma'qul tushgan ekan. Nima sababdan aynan kitob, degan savoliga u "Qolganlarning fikrlari ham to'g'ri, lekin kitob bo'lmasa, ularning birortasi ham ixtiro qilinmasdi-ku", deb javob bergan ekan. Buni qarangi, ko'pchilikni xayoliga ham kelmagan ushbu javob chinakam haqiqat ekanligi asta – sekin o'z isbotini topib bormoqda. Kitob haqiqatdan ham, mo'jiza, unda keltirilib o'tilgan jumlar beixtiyor kitobxonga yuqish, unga ruhiy ta'sir o'tkazish, aqliy o'stirish unda har tomonlama barkamol avlod qilib yetishtirish kabi vazifalarni bajarishga qodirdir.

Bugun shiddat bilan jadallab borayotgan axborot asrining ilg'or texnologiyalarisiz kunlarimizni tasavvur qilolmamasak-da, tengdoshlarimiz orasida kitobga oshno bo'lgan yoshlarning borligi quvonarli holdir. Bunda esa kutubxonalarning ham o'rni beqiyos desak adashmaymiz. Bunda esa kutubxonalarning xizmat ko'rsatish jihatlarini yuqori bo'lishi kutubxonachilarning salohiyati ham beqiyosdir. Hozirgi kunda ko'cha ko'yda, transportlarda qo'llarida kitob tutgan insonlarni ko'rib quvonamiz. Chunki, kitob mutolaa qilish eng qimmatli resurs ya'ni vaqtdan unumli foydalanish ekanligini bilasiz. Lekin, ming afsuski, ba'zan yoshlar orasida qimmatli vaqtini behuda ishlarga, xususan, haddan tashqari ko'p kompyuter va qo'l telefoni o'yinlarini o'ynash, mazmunsiz filmlarni ko'rishga, kitob o'qishdan ko'ra turli ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishni afzal ko'rayotgan yoshlarimiz bo'sh vaqtlarini behuda sarflashlari to'g'ri emas. Buning o'rniga, o'qishdan tashqari o'tadigan vaqtini samarali ishlar uchun rejalashtirishi maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, kunning ma'lum qismlarini foydali kitob mutolaasi uchun ajratish muhim ahamiyatga ega. Chunki, "Yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqsh" [12] yanglig' o'qigan kitobi yillar o'tsada hayotda albatta asqotadi.

Hozirgi kunda yurtimizda kitob bilan bog'liq masalalarga ham yetarlicha e'tibor qaratilgan. Yoshlarni barkamol avlod ruhida tarbiyalash uchun kitob o'qish masalasi yoshlar orasida keng targ'ib qilinmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yilning 12-yanvar kuni "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda

¹² O'zbek xalq maqollari to'plami

targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida" [13] farmoyishi e'lon qilindi.

Oldingi kutubxonalar o'rnida tashkil etilgan "Axborot-resurs markazlari" o'zlariga yuklatilgan vazifalarni bajara olmaganligi sababli yangi tashabbus doirasida yoshlar sonidan kelib chiqqan holda joylarga qo'shimcha kitoblar yetkazib berish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari mutasaddi vazirlik va uyushmalarga "Kitob karvoni" loyihasi doirasida badiiy, ma'rifiy, ijtimoiy mavzularda kitoblar chop etish hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarga 1 million nusxadan kam bo'lmagan miqdorda yetkazib berish bo'yicha topshiriq berdi. Yig'ilishda mahalliy hokimliklar har bir shahar va tuman markazida bittadan namunali kitob do'koni tashkil etishi kerakligi ta'kidlandi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga barcha shahar va tumanlarda ko'chma kitob pavilyonlarini joylashtirish, Qoraqalpog'iston Respublikasi va barcha viloyatlarda "Bibliobus"larni yo'lga qo'yish orqali qishloq va ovullar aholisiga kutubxona xizmati ko'rsatish vazifasi qo'yildi. Bundan birdan-bir maqsad yoshlarimizni o'z kelajaklarini yuksak darajada hayotda qoqilmasdan o'z orzu-maqсадlariga erishishi hamda barkamol avlod bo'lib yetishishiga qulay sharoit yaratishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Shavkat Mirziyoyevning BMTning 72-sessiyasida so'zlagan nutqidan. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017&ved=2ahUKEwjkn7uQko73AhVSkMMKHcZjCMoQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw0h5xYVODfr7GRmnEsrORPz>

2. O'zbekiston respublikasi prezidentining "Kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ibot qilish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risida" [Farmoyishi] // Xalk so'zi. - 2017. - 13 yanvar.

3. 2017 — 2021-yillarda o'zbekiston respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini "ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili" da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida.

4. <https://lex.uz/docs/-4751561>

5. Yo'ldoshev E. Kutubxona va yosh kitobxon.-Toshkent: O'zbekiston, 2003.-298 b.

¹³ Lex.uz

6. A.Umarov, M.Bekmurodov "Ijtimoiy-madaniy faoliyat tarixi va nazariyasi" o`quv qo`llanmasi- Toshkent: Fan, 2004.-192 b.
7. Professor V.F.Asmus o`zining "Kitobxonlik - mehnat va ijod» nomli maqolasi. <https://fayllar.org/itimoiy-psixologiya-fanidan-tayorlagan.html>
8. O`zbek xalq maqollari to`plami-T.: Sharq, 2005.- 512 b.
9. Safo Matchon. <https://hozir.org/1-kitobxonlik-manaviyat-sarchashmasidir-kitobxonlik-madaniyati.html?page=3>